

INKLYUZIV TA'LIMNING JAMIYATDAGI ROLI VA AHAMIYATI

Farg'ona davlat universiteti

Tarix fakulteti ijtimoiy ish

Yo'nalishi talabasi

Abduxamidova Ismigul Mahmudjon qizi

Annotatsiya.

Nogiron bolalar ko'pincha siyosatni ishlab chiqishda e'tibordan chetda qolib, ularning ta'lim olish imkoniyatini va ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotda ishtirok etish imkoniyatlarini cheklaydi. Butun dunyo bo'ylab bu bolalar maktabga bormaslik ehtimoli yuqori. Ular kamsitish, stigma va qaror qabul qiluvchilarning nogironlikni maktab xizmatlariga qo'shishdagi muntazam muvaffaqiyatsizligidan kelib chiqadigan ta'lim yo'lidagi doimiy to'siqlarga duch kelmoqda.

Kalit so'zlar: Nogironligi bo'lgan bolalar, inklyuziv ta'lim, imkoniyatlar, bolalar, sinflar, stigma, ta'lim

Butun dunyoda 240 millionga yaqin nogiron bolalar bor. Barcha bolalar singari nogiron bolalar ham o'z kelajagiga intilish va orzularga ega. Barcha bolalar singari ular ham o'z qobiliyatlarini rivojlantirish va o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish uchun sifatli ta'limga muhtoj.

Inklyuziv ta'lim - bu barcha o'quvchilar, har qanday qiyinchiliklardan qat'i nazar, yuqori sifatli o'qitish, aralashuvlar va yordam olishlari uchun o'z mahallalari maktablarida mavjud bo'lgan yoshga mos umumiy ta'lim sinflariga joylashtiriladi. Maktab va sinf xonasi nogiron o'quvchilarning nogironligi bo'lmagan o'quvchilar kabi tubdan malakali ekanligiga

asoslanadi. Shu sababli, barcha o'quvchilar o'z mumkin. Harakatning ko'p qismi talabalarning ta'limni eng kam cheklangan muhitda olishlari haqidagi qonunchilik bilan bog'liq. Bu shuni anglatadiki, ular o'z tengdoshlari bilan maksimal darajada nogiron bo'lib, umumiy ta'lim barcha talabalar uchun birinchi tanlovdir. Muvaffaqiyatli inklyuziv ta'lim, birinchi navbatda, jismoniy, kognitiv, akademik, ijtimoiy va hissiy o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan talabalar farqlari va xilma-xilligini qabul qilish, tushunish va ularga e'tibor berish orqali amalga oshiriladi.¹⁰ Imkoniyati cheklangan talabalar uchun bu savodxonlik (o'qish va yozish), matematika va ijtimoiy fanlar bo'yicha - sinflarda ham, standartlashtirilgan testlarda ham yaxshi muloqot qilish qobiliyatlari va yaxshilangan ijtimoiy ko'nikmalar va ko'proq do'stliklarni o'z ichiga oladi. Bu munosabat haqidagi topilmalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun umumiy ta'lim tizimiga tarkibiy o'zgartirishlar kiritish muhimdir. "Umumta'lim" va "maxsus ta'lim" o'rtasidagi to'siqlar olib tashlanishi kerak. Maxsus ta'lim oddiy ta'limning bir qismi bo'lishiga qaramasdan, o'zining o'quvchilari, o'qituvchilari, boshqaruv jamoasi va ta'minot tizimidan tashkil topgan ikkita ta'lim tizimi amalda qo'llanilib kelinmoqda. Barcha o'quvchilarning talablariga javob beruvchi "Inklyuziv maktab"da bunday tizimga ehtiyoj qolmaydi.

Islohotlar ta'lim maqsadlarining amaliyotini boshqarish mumkin, lekin ularning pedagogik amaliyotini to'g'ridan-to'g'ri boshqara olmaydi. Shu sababdan samarali bo'lishi uchun islohotlar yaxshi muhokama qilinishi va ta'lim tizimi boshqaruvchilar hamda uni amalda qo'llovchilar tomonidan ko'rib chiqilishi kerak. Inklyuziv ta'lim quyidagi shart-sharoitlarda tashkil etilishi mumkin: ommaviy maktabgacha tarbiya muassasalari, umumiy o'rta ta'lim maktab sinflari (guruhleri) da umumiy va alohida yordam olish, logoped xonalarida korreksion pedagogik yordam olish, korreksion sinf (guruh)larda maxsus ta'lim olish shaklida bo'ladi. Inklyuziv ta'lim tizimiga maxsus yordamga muhtoj bolalarni viloyat (shahar, tuman) halq ta'limi bo'limlari tomonidan tibbiy-psixologo-pedagogik komisiya faoliyatida "Respublika, viloyat, tuman tibbiy-

¹⁰ esilienteducator.com/classroom-resources/inclusive-education/

psixologo-pedagogik komissiyalar to'g'risida"gi Nizom asosida qabul qilinadi. Umumta'lim tizimida inklyuziv ta'limni joriy qilishda muassasa hodimlarini ish vazifalarida ham ko'zga ko'rinarli darajada islohotlar amalga oshirishi kerak.

Inklyuziv ta'lim va sinf xonalari nafaqat nogiron talabalar talabiga javob berishi, balki muntazam ta'lim olayotgan talabalarga ham foyda keltirishi dalillari ortib bormoqda. Ko'ramizki, ta'sir qilish bilan ota-onalar ham, o'qituvchilar ham ijobiyroq bo'lishadi. O'qitish va qo'llab-quvvatlash muntazam ta'lim o'qituvchilariga inklyuziv ta'limni oson va muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi. Hammasi g'alaba qozonadi!

